

Interview with a social worker of an anti-trafficking NGO

Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2021-10-31

Language: Italian

Ti chiederai se puoi brevemente introdurre il tuo profilo professionale e il tipo di incarico o incarichi che ricopri in questo momento presso l'ente di cui fai parte

Sono la coordinatrice anti-tratta di una cooperativa, quindi mi occupo di tutto quello che riguarda l'emersione delle storie di sfruttamento sessuale sia l'assistenza. Abbiamo una struttura protetta sul territorio laziale e ospitiamo cinque donne che fuggono da situazioni di sfruttamento. Quindi diciamo che collego il lavoro operativo ad un altro tipo di lavoro che non solo è più di strutturazione della cooperativa, ma anche di sensibilizzazione, organizzazione di convegni e incontri oltre alle odiose questioni burocratiche che soprattutto con il covid ci stanno ammazzando... *ride*

Ti volevo chiedere in base alla vostra esperienza quali sono, secondo la prospettiva, ad oggi le forme di sfruttamento più frequenti nel territorio in cui agite: se sfruttamento lavorativo, sfruttamento multiplo o sfruttamento in attività criminale e chi coinvolgono: donne, uomini, trans minori e un po' anche le nazionalità se possibile, per avere un quadro anche dal punto di vista fenomenologico.

Parto dalla premessa che noi ci occupiamo di donne, siamo una cooperativa femminista e lavoriamo in ottica di genere, ci occupiamo sia della violenza domestica che della tratta di esseri umani, che noi, diciamo, riteniamo una delle forme attraverso cui si esplica la violenza di genere. Diciamo che a differenza di altre associazioni magari nate con un altro bagaglio di storia, noi abbiamo una storia ben definita e precisa: veniamo dal movimento delle donne e dai centri antiviolenza. Detto questo noi ci occupiamo soprattutto di sfruttamento sessuale, la nazionalità maggiore di cui ci occupiamo è quella nigeriana. A livello statistico le due nazionalità più frequenti nello sfruttamento sessuale sono quella nigeriana e quella rumena, abbiamo meno possibilità di incontrare donne rumene per un fatto contingente, per come siamo organizzate nelle attività: andiamo nei centri di accoglienza per richiedenti asilo, nei CAS, dentro al CPR di Ponte Galeria anche se abbiamo subito un arresto di questa attività a partire dalla pandemia. Diciamo che incontriamo soprattutto donne nigeriane anche se stanno aumentando anche donne di altra nazionalità come la Costa d'Avorio, questo è un dato abbastanza recente. Per esempio nella nostra struttura protetta se devo fare una fotografia delle nazionalità, sono tre donne nigeriane, una del Marocco che ha subito schiavitù domestica e una del Bangladesh che ha subito sfruttamento sessuale. Diciamo che non dobbiamo più essere abituate ad un solo tipo di nazionalità anche perché per quanto riguarda le donne del Maghreb anche queste stanno aumentando nell'emersione delle vittime di sfruttamento sia sessuale che lavorativo. Noi siamo all'interno di un progetto più ampio. Il progetto è quello del dipartimento per le pari opportunità che dal '98, anzi scusa dal 2000, eroga finanziamenti per le strutture protette in tutto il territorio nazionale. Questo lo dicevo perché noi

facciamo delle riunioni con gli altri enti rispetto all'andamento del progetto e rispetto alle differenze che riscontriamo rispetto al passato quindi il confronto è sempre molto stringente, anche se siamo associazioni diverse. Parsec, è quella che più si occupa di sfruttamento lavorativo soprattutto maschile. Loro hanno un quadro più completo della situazione. Rispetto allo sfruttamento maschile lavorativo le nazionalità sono nigeriana, pakistana, bangladese anche dell'Africa sub-sahariana, anche queste sono molto difforni tra loro.

Volevo chiederti, invece, in caso di sfruttamento lavorativo femminile avete avuto per esempio il caso di questa donna vittima di schiavitù domestica, vi sono capitati ultimamente anche diversi casi di sfruttamento lavorativo al di fuori o anche collegati allo sfruttamento sessuale? Io ho seguito in Sicilia molti casi di donne sfruttate sia sessualmente e poi lavorativamente o in ambito domestico o in agricoltura quindi volevo capire.

Faccio una differenziazione, per esempio per quanto riguarda lo sfruttamento in Italia noi abbiamo seguito nel corso degli ultimi anni diverse donne cinesi sfruttate lavorativamente nelle consuete fabbriche di vestiti o accessori, anche se le donne cinesi sono molto difficili da inserire nei programmi di protezione sociale. Questo rispetto allo sfruttamento avuto in Italia. Ci sono casi di donne sfruttate in Libia, in questa doppia veste diciamo, soprattutto della Costa d'Avorio, abbiamo avuto delle donne del Gambia, due del Senegal in cui sono presenti queste servitù domestiche dentro famiglie arabe (così le chiamano loro, quindi libiche) [10.00 min.], accompagnate dallo sfruttamento sessuale da parte del marito della famiglia in questione, oppure anche rispetto a due donne bangladesi di cui una nella nostra struttura protetta e l'altra seguita nell'ambito del referral della commissione, anche in questo caso era presente in Libia questo doppio tipo di sfruttamento. Gli sfruttamenti multipli sono quelli su cui dobbiamo doppiamente puntare l'attenzione. E poi ci sono i casi del cosiddetto sfruttamento secondario, cioè praticamente negli ultimi anni (io penso negli ultimi 2 o 3 anni) stiamo assistendo molte donne nigeriane soprattutto costrette a commettere attività illegali connesse però al loro passato di sfruttamento. Mi spiego meglio: o sono costrette per esempio a portare stupefacenti da un posto all'altro o senza saperlo addirittura, o sapendolo ma non sapendo quali sono le conseguenze di questa attività, oppure abbiamo avuto anche dei casi in cui le donne sono state accusate di frodi informatiche... scusami, non di frodi informatiche, di riciclaggio di denaro, perchè magari gli veniva detto di depositare soldi nei loro conti, soldi di dubbia provenienza che poi hanno allertato le forze di polizia. Diciamo che questa è un'altra frontiera, molto spesso è anche difficile collegare i due eventi, provare e dimostrare che si tratta di sfruttamento secondario. Per esempio noi ai primi mesi del 2012 abbiamo ospitato in struttura protetta una ragazza che si era già liberata dallo sfruttamento sessuale subito a Milano e aveva fatto anche un percorso molto lungo rispetto a questo sfruttamento, però è bastata la malattia della madre in Nigeria perché poi i progetti... non falliscono però si...

Basta poco per ripercuotersi sulla tenuta di un progetto. Poco fra virgolette perchè ad esempio sua madre si era ammalata e le cure dell'ospedale in Nigeria sono molto costose e questo l'ha portata ad accettare la proposta di una persona che le ha fatto ingoiare degli ovuli e nel tragitto del traghetto tra Roma e Civitavecchia lei ha avuto un infarto perchè uno di questi ovuli si è rotto. Per fortuna stava per arrivare a Civitavecchia quindi è stata portata in ospedale, [15.00 min.] è stata arrestata contestualmente e quindi ha avuto delle conseguenze sia di condanna e di pena detentiva sia molto forti a livello di salute. Noi l'abbiamo ospitata dopo la detenzione.

Questo caso che mi racconti è molto interessante per una serie di questioni, primo perchè si collega alla seconda domanda, quindi come il tema delle responsabilità familiari diventa uno dei fattori fondamentali nel creare situazioni di vulnerabilità.

è un fardello. Le pressioni familiari sono un fardello enorme e diciamo che gran parte del nostro lavoro di sostegno vorrebbe spostare l'asticella dell'attenzione dalla famiglia alla donna. Nel senso che molto spesso sono famiglie che conoscevano anche quello che sarebbe loro successo e che hanno chiuso gli occhi rispetto a tutte le sofferenze e tutti i traumi subiti dalle loro figlie e e però non si fa quello scatto, le donne molto spesso non riescono a fare quello scatto del dire "adesso penso a me perchè ho già dato abbastanza alla mia famiglia", anche in termini di pericoli per la loro incolumità e per la loro vita, quindi è un grossissimo fardello. Non solo pressioni familiari, poi io parlo ovviamente soprattutto di Nigeria anche perchè ci sono stata, 40 giorni nel 2018, lo stato del welfare ovviamente è inesistente quindi mandare una bambina a scuola o mandare un familiare in ospedale significa dove inviare dipende soldi su soldi su soldi al proprio paese. Sono tutte due le cose: da una lato le pressioni familiari, ma non è colpa solo delle famiglie, ma è colpa proprio di un contesto..

E anche quando arrivano in Italia tutta una serie di servizi mancano? Nel senso, non sono solo le inadeguatezze, diciamo, nel paese d'origine - qui si tratta della Nigeria ma può essere anche un altro paese - ma anche delle possibilità di accesso a una serie di servizi *in loco*, penso ad esempio alle donne che hanno bambini in Italia o che sono incinta. Questo è un tema che sta emergendo tantissimo, io lo conosco molto bene rispetto alle donne rumene che ho seguito nel Ragusano, però appunto mi rendo conto che è oggi uno dei problemi fondamentali quando parliamo di situazioni di vulnerabilità soprattutto delle donne.

Ma infatti più che vulnerabilità a me piace chiamarla "vulnerabilizzazione", cioè perchè la vulnerabilità sembra sia una caratteristica di quella donna, la vulnerabilizzazione invece è un processo che ha una molteplicità di fattori alla sua radice, per cui appunto quel processo che ti fa diventare vulnerabile a causa di una serie di ostacoli che tu hai vissuto nel tuo paese di origine, durante il viaggio e anche in Italia. [20.00 min].

Infatti mi sono dimenticata di fare una premessa: il modo in cui noi intendiamo la vulnerabilità è molto simile a quello che tu hai detto di vulnerabilizzazione. Noi la intendiamo come una vulnerabilità situazionale, contestuale, che proprio fa riferimento all'intreccio di diversi fattori di matrice diversa e natura diversa che creano situazioni di vulnerabilità, quindi ci stacciamo da una visione "ontologica", diciamo così, della vulnerabilità per guardare alla sua dimensione situazionale proprio. è una categoria adesso molto utilizzata in ambito accademico ed io, noi, sposiamo in pieno questo concetto. Quindi questo ci permette di guardare alla vulnerabilità da una prospettiva intersezionale che era quello che volevo ora discutere un attimo con te, cioè da questa prospettiva intersezionale, poi in realtà hai già risposto a questa domanda. La terza domanda era quali sono le situazione di vulnerabilità tra vittime di tratta che hai incontrato più spesso nel tuo lavoro, da una prospettiva intersezionale? Però in parte hai già risposto, non so se volevi aggiungere qualcosa per quanto riguarda la maternità o la gestione dei figli...

Allora, negli ultimi anni.. no, parliamo di quest'anno! Quest'anno io sto seguendo tre donne nigeriane a cui i procedimenti del tribunale dei minori vogliono togliere i bambini. L'ultimo caso che stiamo seguendo è addirittura un caso di sottrazione internazionale di minori, perché questa donna nigeriana è scappata dalla Germania portandosi appresso due bambine, per sfuggire alle violenze del partner. Queste violenze in Germania non sono mai emerse e quindi praticamente lei è scappata, ma è stata accusata di sottrazione internazionale di minore e quindi si è aperto un procedimento al tribunale di Roma per questo. Ovviamente il nostro compito è far capire che questa donna non è diventata pazza ed è scappata con le bambine, ma aveva paura di denunciare le violenze domestiche anche molto forti subite in Germania. Quindi per esempio l'abbiamo sostenuta nella stesura di una denuncia/querela qui in Italia rispetto alle violenze subite in Germania, per far capire ai giudici italiani che lei appena arrivata alla stazione Tiburtina, si è rivolta subito alla polizia e ha detto ho bisogno di aiuto. Quindi non era una volontà di scappare perché le è preso così. In generale quando si attivano procedure presso il tribunale dei minori è molto difficile tornare indietro. C'è una concezione della maternità molto occidentale in cui essere una buona madre significa questo, questo e quest'altro e se tu hai un altro modo di essere madre viene subito accusata e quindi si aprono queste procedure molto facilmente, a partire da segnalazioni o dei centri di accoglienza degli ospedali. Abbiamo avuto segnalazioni anche da parte di CAS in cui io non dico che non bisogna fare le segnalazioni se c'è un situazione pregiudizievole per il bambino, [15.00 min] non dico di nascondere questa cosa sotto il tappeto, dico però bisogna stare molto attenti e soprattutto non ricorrere alle procedure di allontanamento d'urgenza da parte del tribunale dei minori. Se per esempio, mettiamo caso, il CAS ha visto che qualcosa non andava, nel caso in cui debba segnalare questa cosa che non va al tribunale, il tribunale non dovrebbe allontanare direttamente la madre dal bambino nel CAS stesso. Siccome il CAS non è assolutamente adatto a niente, figuriamoci al supporto delle donne con bambini, allora vogliamo prenderci del tempo per capire se la relazione madre-bambino è migliorabile (siamo noi ciechi ad un modo di essere madre che potrebbe pure portare delle positività). Questo molto spesso non succede, quello che succede spesso è invece che se il CAS o il centro accoglienza X della sala operativa sociale del comune

segnala al tribunale dei minori, il tribunale non prevede un passaggio in cui per esempio si può pensare: mettiamo il nucleo in una struttura più idonea, con operatrici h24 che possono anche monitorare la relazione madre-bambino. Questo non succede a meno che non vai proprio corazzata. Lunedì scorso avevamo un'udienza al tribunale per un'altra donna. Lei aveva avuto una procedura però, lei sta ancora con le sue bambine siamo riuscite a garantire il trasferimento in una casa famiglia più adatta a lei da un centro di accoglienza della sala operativa sociale del comune di Roma, che appunto aveva fatto questa segnalazione perché la bambina le era caduta dalla fascia. Poi, questa fascia che per le madri occidentali va pure alla moda, per le donne nigeriane diventa un etichettamento dal lato negativo. Per esempio i giudici non sono abituati a vedere un ente anti tratta, cioè ogni volta che accompagno una donna al tribunale dei minori, il giudice del caso mi dice: "chi è lei scusi?", e io devo giustificare la mia presenza e spiegare: "sono abbiamo seguito la donna magari in passato per l'emersione della storia di sfruttamento, poi ha avuto altri percorsi però mi ha richiamato rispetto a questa situazione". Il nostro compito sarebbe quello di far capire ai giudici che per una donna nigeriana che viene da un contesto come la Nigeria, dar da mangiare al bambino e dargli un tetto sulla testa rappresenta il 95% delle cose che in Nigeria sono richieste ad una madre, no? Talmente tanto è difficile ottenere queste due cose. Molto spesso quello che rimproverano a queste mamme è: "non gioca mai col bambino" ma se nessuno ha mai giocato con loro da piccole, a meno che tu non l'accompagni in questa scoperta del gioco, come fanno d'ambly ad avere una tendenza del genere? Non è innata, cioè quando una madre è impegnata al 90% a trovare un posto da dormire e il cibo per il suo bambino, non c'è il tempo per altre cose. Noi siamo dei privilegiati se abbiamo tempo di giocare col bambino, in Nigeria le bambine di 5 anni portano l'acqua e si lavano i vestiti da sole, ma di che stiamo parlando? [30.00 min.]

Tutte le esperienze che avete avuto per adesso in questo ambito sono state negative o avete avuto la possibilità di incontrare dei giudici che hanno capito, che hanno colto?

Guarda, ancora non lo sappiamo perché stiamo nelle procedure. Siamo ancora in corso rispetto alle due di cui ti ho parlato, quella della Germania e quella di cui ho avuto l'udienza lunedì. Per quanto riguarda un'altra donna, siamo arrivate troppo tardi, perché c'è anche questo da dire, no? Se tu le prendi dall'inizio è molto più facile seguirle. Con queste due abbiamo avuto fortuna, una la conoscevo già da prima e quindi lei appena ci sono stati dei sentori, dei problemi, ci ha contattate. Per quelle che invece ci hanno contattato dopo un anno, quando non vedevano il bambino già da un anno, per quello è stato molto difficile.

E l'udienza di lunedì com'è andata?

L'udienza di lunedì è andata bene, perché la prima che c'era stata a marzo e la giudice era stata molto perentoria: "questa donna non ha un progetto, le bambine non possono vivere nei centri di accoglienza per sempre.." noi abbiamo cercato di farle capire che siamo state molto fortunate, perché sia la tutrice che la curatrice dei minori che la casa famiglia sono state tutte molto compatte a questa udienza a dire alla giudice che la donna sta avendo dei miglioramenti molto forti (l'abbiamo

inserita in un corso di empowerment sull'agricoltura sociale che ha seguito molto bene, abbiamo fornito alla giudice anche una relazione del corso di formazione), ha trovato un lavoro come collaboratrice domestica nell'emergenza. Poi anche questa è una criticità, che le donne nigeriane devono per forza fare le pulizie, però ci sono delle pezze d'appoggio che noi abbiamo bisogno di portare quindi era più facile trovare questo tipo di lavoro. Un'altra cosa che è successa è che abbiamo coinvolto il padre di queste due bambine che non aveva riconosciuto le bambine in precedenza, e ora con tutto un lavoro di equipe, di team. Abbiamo coinvolto il papà, l'abbiamo fatto venire da Modena, abbiamo iniziato dei colloqui di sostegno pure con lui per capire se poteva essere una risorsa per le bambine, quindi la giudice questa volta è rimasta sorpresa, prima di tutto del fatto di vedere il papà, che non si era mai visto né sentito prima. Poi rispetto a questa compattezza di tutti noi che dicevamo guardate che la ragazza sta molto migliorando e quindi praticamente ci ha dato 6 mesi in più, questo era il nostro obiettivo, di avere più tempo per cercare di rafforzare questo progetto e magari in sei mesi avere la possibilità anche di trovare una casetta per loro. Però è una cosa di una fatica incredibile...

Ci credo, siete bravissime infatti, fate un lavoro straordinario, veramente.

Diciamo che questo fa parte proprio della metodologia del supporto in ottica di genere. Sinceramente noi siamo un po' differenti dagli altri, perché gli altri quando finiscono il progetto con la ragazza quel progetto è finito, invece noi continuiamo a seguirle anche quando escono dalla struttura protetta o se non ci sono mai state. Cioè se una donna mi chiama e mi porta un problema differente rispetto alla stretta emersione dalla situazione di sfruttamento, noi facciamo la riunione tra di noi e diciamo: la dobbiamo continuare a seguire! [35.00 min] Questo ci porta molti problemi, non solo perché per esempio le istituzioni vogliono i numeri del supporto, dell'accoglienza, ma se questa, per esempio, Joy mi porta un lavoro enorme ma io la scheda del sidiv l'ho chiusa nel 2019, quello è tutto un lavoro che io ho fatica a portare dicendo: "stiamo facendo questo". Quindi è anche tutto un lavoro per far capire alle istituzioni quest'altra parte qua, cioè: non è che io credo che una vittima di tratta sia vittima di tratta per sempre, questo no, però penso che una donna che ha subito situazioni di difficoltà, sfruttamento eccetera, eccetera, abbia bisogno di punti di riferimento che può chiamare nel caso lei abbia bisogno. Ci sono tante altre donne che io non sento più perché ci siamo dette vabbè il nostro lavoro è finito, però ci sono tante altre donne che invece continuiamo a seguire.

Certo. Quindi questa è stata la vostra esperienza con i tribunali dei minori, invece volevo chiederti rispetto al focus iter-asilo: che tipo invece di esperienze avete avuto ultimamente diciamo, con commissioni territoriali e tribunali, e se puoi farmi un po' esempi di esperienze positive e/o negative nel modo in cui si sono proprio relazionati alla complessità delle situazioni delle donne, alle situazioni di vulnerabilità, proprio nel modo in cui me l'hai raccontato tu. E a questo collego anche il fatto se pensi che il sistema di referral tra commissioni territoriali e/o sezioni specializzate dei tribunali nel sistema antitrattra favorisca

una tutela e una assistenza adeguata alle vittime di tratta e sfruttamento, e se favorisca l'individuazione della complessità di queste situazioni di vulnerabilità o se viceversa (va beh sai meglio di me che ci sono delle critiche rispetto a come funziona il sistema di referral) se non ha in qualche modo contribuito a incastrare determinate dinamiche rispetto al riconoscimento di alcune vittime di tratta o meno, insomma volevo capire un po' dalla tua prospettiva.

Allora, anche su questo c'è una storia, no? La storia del passato era che l'antitrattra e l'asilo andavano completamente sganciati e le commissioni non si pronunciavano neanche, o meglio, si pronunciavano con dinieghi nel caso di indicatori di tratta, non venivano riconosciuti questi indicatori, venivano bollate solo come poco credibili le storie delle donne e quindi diniegate. Questa cosa la dobbiamo avere in mente, rispetto a un cambiamento positivo che invece c'è stato e che io faccio risalire ad un evento preciso (è un'opinione personale e lo dico sempre, però io sono convinta di questo). L'episodio preciso non è l'UNHCR che ha fatto le linee guida del referral, ma è la storia delle 66 donne nigeriane dentro a Ponte Galeria. Secondo me quello ha stabilito l'inizio di una strutturazione del referral che poi è stato molto bene messo su carta da parte dell'UNHCR con le linee guida per il referral. Le 66 donne nigeriane hanno creato un corto circuito in tutti i sensi, e da questo cortocircuito però dopo che le associazioni hanno perso altri dieci anni di vita, si è riusciti ad avere una collaborazione più strutturata. [40.00 min.] Anche se i tentativi erano già stati fatti, la prima volta che abbiamo ottenuto un asilo per una donna nigeriana vittima di sfruttamento è stato nel 2010. Però erano cose "spot", erano situazioni "spot" che invece poi si sono strutturate. Ovviamente le criticità ci sono state, ovviamente io parlo solo della commissione di Roma che comunque è una delle più illuminate, rispetto ad altre commissioni, tipo quella di Ancona che è molto dura, molto rigida e non ci collaboriamo bene. Con la commissione di Roma abbiamo sempre collaborato molto bene, abbiamo questo protocollo che ci consente di andare noi direttamente in commissione per agganciare la donna, e ovviamente le criticità ci sono. C'erano soprattutto all'inizio quando le commissioni ci utilizzavano come sorta di controllori.

Poi noi ci siamo anche sottratte da questa cosa come "controllore" dell'attuale o meno sfruttamento della donna. Mi spiego meglio: come se ci fosse una paura da parte della commissione di dare il documento a chi ancora era nel giro dello sfruttamento. Secondo noi prima di tutto il documento ti rende meno ricattabile, anche se stai ancora in una situazione di sfruttamento, e poi siamo anche contrarie ad una visione molto coloniale del "salvare" queste donne. Ci sono donne che si sono salvate benissimo da sole, anzi la maggior parte delle donne che noi incontriamo hanno attuato delle strategie di resistenza e di riscatto. Modi che magari non coincidono con quei modi che noi avremmo proposto, però non è che se una donna non entra in struttura protetta allora significa che per forza è ancora sfruttata. Ci sono delle donne che non se la sentono, giustamente dico io, di entrare in struttura protetta, ma non sono meno vittime di tratta di una donna che ci entra. Quindi all'inizio questa cosa è stata un po' difficile da fare capire, però attraverso riunioni, confronti, la stesura del protocollo e la conoscenza reciproca... perché poi noi enti antitrattra siamo stati sempre molto elitari: questa è un'altra grande criticità del sistema antitrattra: ci siamo sempre sentiti un po' sul piedistallo quindi non siamo andati dalle istituzioni o dalle associazioni che si occupavano di

asilo è successo un po' il contrario, [45.00 min.] cioè la collaborazione è partita dalle istituzioni dell'asilo. Questa è una criticità che mi riconosco, noi ci mettiamo sempre in discussione rispetto al sistema antitrattra. Quindi con la commissione secondo me va bene e soprattutto con la conoscenza reciproca abbiamo fatto delle belle cose insieme.

Scusami, ricollegandomi a casi di cui abbiamo parlato all'inizio di sfruttamento multiplo ad esempio nei paesi di transito in Libia, c'è attenzione per queste criticità? Quanto la dimensione della vulnerabilità nella fase del viaggio, quindi non solo nel paese di origine e in Italia, ma tutto quello di cui abbiamo parlato prima, è considerato, secondo te, oggi? O viene guardato, secondo te, oggi dalle commissioni territoriali e in particolare di Roma e anche dai territori comunali, guardano le vittime di tratta tra i richiedenti asilo? Secondo te una consapevolezza c'è rispetto alla complessità di queste situazioni di sfruttamento pubblico o meno?

C'è ancora molto da fare però c'è una maggiore attenzione rispetto al passato e questo secondo me anche grazie alle nostre relazioni che comunque puntano anche su questa vulnerabilizzazione che si è concretizzata durante il viaggio. Per quanto riguarda il tribunale di Roma è altamente illuminato rispetto a questo e noi abbiamo fatto anche con il tribunale di Roma un protocollo innovativo, penso il primo in Italia rispetto alla presenza nostra anche in tribunale. Poi ovviamente appena firmato il protocollo è scattato il covid, quindi da che dovevano essere presenti una volta a settimana siamo presenti una volta al mese perchè non abbiamo ancora trovato le risorse. Se gli enti antitrattra fanno il giro ogni mese garantiscono la presenza in quello che viene definito "lo spazio protetto" e anche lì però oltre alla presenza una volta al mese ci vengono inviate delle segnalazioni da parte dei giudici. Ci sono ovviamente dei giudici più sensibili e ce ne sono altri. Per esempio abbiamo avuto casi in cui una giudice del tribunale, quando l'avvocata ha chiesto di poter riferire il suo assistito ad un ente antitrattra, lei gli ha risposto: "ah ma perchè, è un maschio, mica può essere vittima di tratta".

Ancora stiamo lì... ancora stiamo con uno sfruttamento lavorativo che, pure noi enti antitrattra ci abbiamo messo un po', no? A capire anche le dinamiche, la differenza fra il grave sfruttamento lavorativo e lo sfruttamento lavorativo...

Mi confermi quello che è emerso anche dall'intervista che ho fatto a Parsec che l'orientamento sia della commissione territoriale di Roma sia del tribunale di Roma è "illuminato" nel panorama Italiano. Ok, questo è un punto importante. Uno è sul focus accoglienza, un po' ne abbiamo parlato prima, del fatto che il sistema dei CAS non è idoneo per quanto riguarda per esempio il caso delle donne con bambini. Però in generale, al di là dei casi specifici appunto legate a situazioni di maternità o familiari, volevo capire qual è la tua, la vostra opinione rispetto al sistema di accoglienza e quindi anche SAI non solo CAS, nel territorio laziale, se secondo te forniscono misure adeguate per le vittime di tratta e

sfruttamento e anche per prevenire situazioni di sfruttamento sul territorio? [50.00 min.]

No, sulla prevenzione non ci siamo proprio. Soprattutto con lo svuotamento dei servizi all'interno dei CAS per cui a un certo punto sono stati tolti sia il servizio psicologico che le scuole e sono diventati solamente mangiare, bere e dormire, ovviamente non garantiscono un supporto adeguato alle persone. Più che altro vengono parcheggiate là in attesa di procedure anche molto lunghe che logorano anche il benessere delle persone che vi sono ospitate. Noi ci siamo ritrovate per esempio nel momento ad avere difficoltà anche nei colloqui di emersione, rispetto al fatto che una donna non può avere l'agio di parlare della sua storia di sfruttamento se deve pensare ai pannolini per il bambino se ha le cimici nel letto. Noi abbiamo fatto un'esperienza, nel 2012 addirittura, nel CARA di Castelnuovo di Porto, che io e l'avvocata era come se dovessimo fare una task force in cui dovevamo parlare con le donne del CAR per capire se avevano situazioni di abuso, di sfruttamento o di tratta. Ecco noi mentre stavamo là abbiamo tirato fuori dai CARA pochissime donne, ma tipo 2 o 3 in un anno, a fronte di un grandissimo numero. Proprio per questo motivo che ti dico, perché se devono pensare alle cimici nel letto, al fatto che gli si allaga la stanza, eccetera eccetera non hanno la possibilità di parlare delle loro reali storie. E quindi su questo io sono molto convinta che non siamo in grado, come sistema Italiano di accoglienza, non c'è la volontà, non è che non siamo in grado, di garantire un supporto anche perché dovrebbe essere quasi il contrario, nel senso che è all'inizio che le donne, gli uomini che arrivano da noi hanno bisogno di maggiore supporto, no? Perché devono imparare a leggere una realtà e decodificarla, per loro totalmente sconosciuta, quindi l'accompagnamento a un nuovo mondo è in quella situazione che secondo me andrebbe garantito, cioè è come se si facesse al contrario. In questo le strutture protette invece possono essere un esempio: noi gestiamo una struttura protetta di prima accoglienza in cui ognuno ha la propria stanza, c'è il bagno in camera, ci sono le operatrici che ti accompagnano veramente nel percorso. Quindi anche se siamo di prima accoglienza abbiamo uno standard molto elevato che ci permette di far acquisire alle donne tutte quelle conoscenze, quegli strumenti del contesto italiano che poi si possono "vendere" nel momento in cui passano ad una seconda accoglienza, che può essere sempre in una struttura protetta oppure all'interno di un SAI.

Allora, ricollegandomi un po' al discorso che avevamo tirato fuori all'inizio rispetto al sistema antitratta, e soprattutto la modalità di presa in carico delle vittime di tratta e sfruttamento, volevo chiederti quali sono secondo te le maggiori criticità ad oggi [55.00 min.] Nel sistema di presa in carico di vittime di tratta e se secondo te andrebbero riviste in termini di offrire percorsi di assistenza e inclusione sociale che veramente rispondano a necessità di vittime di tratta oggi. Penso in particolare alla necessità di lavorare in maniera non sfruttata, che penso sia una delle principali necessità delle persone che sono coinvolte in circuiti di tratta e sfruttamento. Volevo chiederti ancora oggi quali sono le maggiori criticità, quanto il sistema ancora non si è rimesso in discussione rispetto alle mutazioni del fenomeno e anche dei bisogni delle persone coinvolte e quindi quali dovrebbero essere secondo te le questioni su cui lavorare con urgenza?

Allora, ritorno a quella ragazza di prima che ha avuto l'infarto. Lei è stata per due anni in una struttura protetta in Lombardia, dal 2016 al 2018, e ha fatto pure una denuncia contro gli sfruttatori, ma il pubblico ministero le ha negato per due volte il parere favorevole all'ottenimento del permesso di soggiorno ex articolo 18. Alla seconda volta che le è stato negato, la struttura protetta le ha detto: ci dispiace molto, ma siccome non puoi avere un articolo 18, se fai richiesta di asilo ti dobbiamo mandare via dalla struttura. Cioè, che non esiste proprio, nel senso che io do a loro la responsabilità di tutti i guai che poi ha passato questa ragazza, tra cui il fatto che poi quando io l'ho incontrata, tra l'altro a Ponte Galeria alla fine del 2018, perché lei aveva provato a fare la richiesta di asilo, però aveva un precedente decreto di espulsione quindi era stata portata a Ponte Galeria...

Tutto questo quando già c'erano le linee guida dell'UNHCR, cioè in che periodo siamo?

Eh nel 2017

Ok, scusami, ti ho interrotto. Dicevi, quando l'hai incontrata a Ponte Galeria...

Io le ho pure proposto di rientrare in struttura protetta da noi, ma quella giustamente non ne voleva sapere niente, perchè dopo due anni che appunto non aveva concluso niente, lei ha detto: no no guarda io preferisco stare in un CARA - al tempo c'era ancora il CARA di Castelnuovo di Porto - e poi entrare in un progetto SPRAR. Questo per farti un esempio. Noi facciamo molta fatica a cogliere le dinamiche nuove dello sfruttamento e anche il fatto che le donne che seguiamo adesso sono diverse da quelle che seguivamo nel '98. Ad una donna albanese del '98-2000 che ti veniva in struttura con il dito amputato dallo sfruttatore, a lei glielo potevi dire: "guarda, ti tolgo il telefono". Ad un ragazzetta nigeriana che magari si è pure accorta in tempo della situazione, che è pure fuggita dopo un mese o addirittura che era potenzialmente vittima di tratta, ma poi lo sfruttamento non si è concretizzato sul territorio non le puoi dire "ti tolgo il telefono". Alcuni, tipo i religiosi, glielo tolgono per sei mesi. Cioè, si sentono in prigione, giustamente. Non possono uscire da sole, e ovviamente una donna ti dice di no. Allora noi che siamo molto fricchettone il telefono non glielo togliamo, gli cambiamo la scheda e va bene così. [1.00 h] A scuola vanno da sole, prendono l'autobus da fuori Roma e vanno a Roma alla comunità di Sant'Egidio, che è anche molto diciamo... come si dice? Variegata. Ci sono maschi, femmine, persone di tutte le nazionalità. Io ho sentito dire da alcune strutture protette: "no, là non la mandiamo perché l'ambiente è promiscuo". Cioè tu non puoi agire un controllo ferreo.

Certo...

Sulla vita di queste giovanissime donne, perchè poi appunto non dobbiamo dimenticarci che sono giovani donne che avevano delle aspettative forti della loro vita in Italia, e quindi bisogna sempre un po' equilibrare, stare in equilibrio, tra il fatto che ovviamente sei in una struttura protetta e quindi devi garantire la tutela delle donne che vengono da te, però non sei neanche un carcere.

Assolutamente, sono d'accordissimo. Ma cosa succede nel momento in cui, per esempio, scoprite che una donna è tornata a lavorare per strada ad esempio?

In quel caso è anche lei che si allontana, nel senso che per esempio noi abbiamo avuto una ragazza l'anno scorso che è scappata dalla struttura. Con lei non eravamo riuscite a toglierle la paura del juju, quindi credeva ancora che la madame la potesse vedere dallo specchio, quando lei si guardava allo specchio pensava che la madame potesse controllarla dalla Nigeria. Cioè sono loro che non reggono, anche perchè poi noi ovviamente non è che le molliamo, cioè noi parliamo con le maestre, abbiamo un buon rapporto di collaborazione quindi se una maestra mi chiama e mi dice: "guarda che Faith non viene a scuola da una settimana", non lascio perdere, le dico: "Faith, dove cazzo sei andata visto che dovevi andare a scuola e invece non ci sei andata?"

Comunque sono assolutamente d'accordo con voi, è uno dei più grandi limiti che io ancora riscontro nel sistema antitratta questo rimanere ancorato, non solo nel modo in cui viene implementato, ma nel modo in cui viene pensato il sistema, per una tipologia di vittima che ormai non c'è più.

Che non esiste più...

Che aveva una certa tipologia di necessità, di traumi ma che adesso non risponde alla complessità. Ultima domanda è sul famoso articolo 18. Insomma è ovvio che anche da voi sarà applicato in maniera restrittiva e il percorso sociale immagino che sia praticamente inesistente.

fa di No con la testa

Immagino

Si anche se dall'altro lato abbiamo la fortuna di avere un ufficio vulnerabilità e categorie protette della questura di Roma e che si occupa dell'articolo 18. Ci chiamano quando è pronto il permesso di soggiorno, parlano con la donna in una maniera delicata, si spendono nel momento in cui ci sono problemi. Quindi diciamo che c'è un'applicazione "claustrofobica" dell'articolo 18, sia perchè il percorso sociale non viene applicato, sia perchè il pubblico ministero anche se la donna fa una denuncia non ha un tempo di scadenza entro cui darle o non darle il parere favorevole quindi possono rimanere ad attendere mesi e mesi. C'è anche claustrofobia nel darli questi pareri favorevoli, che non è collegato al contributo che la donna dà alle indagini, sulla carta. Però molti pubblici ministeri invece lo legano a questo tipo di contributo, ecco perchè tardano a darli e a volte non li danno perchè non riescono a trovare la persona denunciata.

Ma scusami, il fatto che sia stato creato questo ufficio nella questura non ha avuto conseguenze rispetto all'applicazione del percorso sociale? Quelle quattro comunque non sono state riconosciute?

Noi seguiamo le donne fino alla fine se decidono di fare la denuncia. Prima di tutto noi facciamo scegliere la donna tra art. 18 e richiesta di asilo. Anche questo è molto più faticoso, perchè spiegare la legislazione italiana in materia di asilo e di articolo 18 è molto confusivo anche per noi operatrici, figurati per una donna che non ha dimestichezza con la legislazione italiana. Quindi in questa continua negoziazione di scelte che fa la donna rispetto al tipo di permesso, un'altra criticità è che dura 6 mesi. Che ci facciamo noi con 6 mesi? Però ci sono alcune donne che scelgono l'art 18 perchè sanno che con l'asilo politico non potrebbero tornare in Nigeria per 5 anni o anche più. Ovviamente la bellezza sta nel fatto che hanno storie diverse e quindi esigenze diverse. Quindi noi operatrici non dobbiamo standardizzare le storie. Io dentro di me so che un permesso di soggiorno per asilo politico sarebbe molto più forte e tra l'altro non è collegato al programma della struttura, questa è un'altra grande criticità.

Ti ringrazio moltissimo,

Grazie a te, Buon lavoro.